

Der »Gründungsmythos« der Kommune Genua

Der erste Kreuzzug in der Historiographie Caffaros

Louis Philipp Heimann

orcid.org/0000-0002-0816-3678

DOI: [10.5281/zenodo.3235311](https://doi.org/10.5281/zenodo.3235311)

Inhalt

I. Einleitung	2
II. Der erste Kreuzzug in der Historiographie Caffaros	3
III. Genuas Kreuzzug nach Iberia und die anschließende Krisenzeit der Stadtkommune	6
IV. Caffaros »Gründungsmythos« für die Kommune.....	9
IV.i. Die historische Legitimierung der Kommune	10
IV.ii. Das kollektive Gedächtnis der Kommune.....	12
IV.iii. Kommunale Identität	14
V. Fazit	16
Quellen	
Literatur	

I. Einleitung

Caffaro di Rustico da Caschiffelone war zu seinen Lebzeiten eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der sich gerade herausbildenden selbstverwaltenden Stadtkommune Genuas. Er lebte ca. von 1080 bis 1166, war adliger Herkunft und gehörte der genuesischen Führungsschicht an. Caffaro nahm aktiv am politischen Leben der Kommune Teil, arbeitete u. a. als Diplomat für die Stadt und bekleidete siebenmal, in unterschiedlicher Form, das höchste politische Amt des Konsuls – so oft, wie nur eine andere Person in der Geschichte der Stadtkommune.¹ Heute ist Caffaro in der Geschichtswissenschaft vor allem aufgrund seiner historiographischen Tätigkeit bekannt. Im Jahre 1152 präsentierte er dem Stadtrat seine *Annales Ianuensis* (Annalen Genuas), welche die Geschichte der Stadtkommune seit dem Jahre 1100 schilderten. Mit dem Beschluss des Rates zur Übernahme der *Annales* in das Kopialbuch der Stadt wurden sie zur offiziellen Stadtgeschichtsschreibung erhoben und zuerst noch von Caffaro, bis kurz vor seinem Tod, dann später von weiteren Beauftragten der Stadt für weitere 130 Jahre fortgeführt.² Caffaros *Annales* werden deshalb bis heute als die erste laikale und offizielle Geschichtsschreibung des Mittelalters angesehen. Außerdem vertraten sie erstmals eine dediziert kommunalgeschichtliche Perspektive, im Vergleich zu den zuvor entstandenen universalgeschichtlichen Betrachtungsweisen.³

»[Caffaros] Augenzeugenschaft, seine adlige Abkunft und die Vielzahl seiner kommunalen Ämter, sein Einblick in interne Zusammenhänge sowie sein Zugang zu wichtigen Dokumenten [...] machen seinen Text zu einer der aussagekräftigsten Quellen über die Vorstellungswelten, das self-fashioning und die Ziele der Genueser Führungsschicht des 12. Jahrhunderts.«⁴

Gerade das Ziel eines der Angehörigen der genuesischen Führungsschicht tritt in Caffaros *Annales* hervor, nämlich sein eigenes. Frank Schweppenstette bezeichnet dies in seinem gleichnamigen Buch als gezielte *Politik der Erinnerung*. Demnach wollte Caffaro durch seine Historiographie auf die innen- und außenpolitischen Verhältnisse seiner Stadt einwirken.⁵ Ein Aspekt dieser gezielten Politik der Erinnerung ist der, im Vergleich zu den restlichen Einträgen der *Annales*, auffallend ausführliche Anfang der *Annales*.⁶ Dieser schildert die dritte militärische Expedition der Genuesi in die Levante (1000-1101) im Kontext des ersten

¹ Vgl. HAUG: ANNALES, S. 61f./DOTSON: CAFFARO, S. 271.

² Vgl. CAFFARO: ANNALES, S. 3f.

³ Vgl. SCHWEPENSTETTE: POLITIK, S. 116f./SCHWEPENSTETTE: CITY, S. 128.

⁴ HAUG: ANNALES, S. 62.

⁵ Vgl. SCHWEPENSTETTE: POLITIK, S. 4.

⁶ Vgl. CAFFARO: ANNALES, S. 3–13.

Kreuzzuges. Einige Historiker:innen betrachten diesen als Caffaros *Gründungsmythos* für die Kommune Genua.⁷ Ergänzt und weiter ausgearbeitet wird diese »[...] programmatische Überhöhung [...]« der genuesischen Partizipation am ersten Kreuzzug in Caffaros Werk *De liberatione civitatum orientis* (Über die Befreiung der Städte des Ostens), welches er wahrscheinlich nur wenige Jahre nach seinen *Annales* verfasste.⁸

Im Folgenden wird nun analysiert, wie und warum Caffaro seinen Gründungsmythos für die Stadtkommune in den *Annales* und in der *Liberatione* konstruierte. Dazu wird zunächst einmal seine Darstellung der Ereignisse in beiden Werken nachgezeichnet. Anschließend wird beleuchtet in welchem Kontext Caffaros seine *Annales* 1152 dem Stadtrat Genuas präsentierte. Davon ausgehend wird untersucht welche Funktionen der Gründungsmythos für die Kommune und ihre Mitglieder hatte.

II. Der erste Kreuzzug in der Historiographie Caffaros

Caffaros Darstellung von der genuesischen Partizipation am ersten Kreuzzug beginnt bereits bei dessen Anfängen. In Caffaros Version vom Ursprung des Kreuzzuges kamen Godefroy de Bouillon und Robert I. de Flandre auf einem genuesischen Schiff namens *Pomella* als Pilger nach Jerusalem. Nach einem dortigen Zwischenfall mit einer sarazenischen Wache und der Rückkehr der beiden auf besagtem Schiff, beschlossen sie Jerusalem zu erobern und sich dem Aufruf Papst Urbans II. zum Kreuzzug anzuschließen.⁹ Ebenfalls kam es infolge Urbans Kreuzzugsaufrufs zum Besuch der Bischöfe von Grenoble und Oranje in Genua, wo die beiden Bischöfe für den Kreuzzug warben.

Daraufhin machten sich 13 Schiffe, mit einigen namhaften Angehörigen der Stadt, auf den Weg in die Levante und kamen dort in der Nähe von Antiochia 1097 an. Die Genuesi wurden dort nach ihrer Ankunft von Bohémond de Tarente, einem der Anführer des Kreuzfahrer:innenheers, gedrängt den vor Antiochia stehenden Kreuzfahrer:innen bei der Belagerung der Stadt zu helfen. Die Genuesi entsandten dazu 600 Kämpfer, welche jedoch von sarazenischen Truppen aus Antiochia abgefangen und bis auf wenige getötet wurden.¹⁰ Das restliche Heer der Genuesi schloss sich der Belagerung von Antiochia an. Nach der Eroberung der Stadt wurden die Kreuzfahrer:innen von Kerboga, dem Stadthalter Mosuls,

⁷ Vgl. SCHWEPPENSTETTE: POLITIK, S. 131; 149; 152/SCHWEPPENSTETTE: CITY, S. 136/CAMPOPIANO: PROBLEM, S. 240/HAUG: ANNALES, S. 240; 346f/PHILLIPS: CAFFARO, S. 95.

⁸ HAUG: ANNALES, S. 347. Wahrscheinlich verfasste Caffaro die *Liberatione* um 1155, da darin auf die *Annales* referiert wird, nicht jedoch andersherum. Vgl. HALL; PHILLIPS: CAFFARO, S. 29; 35.

⁹ Vgl. CAFFARO: LIBERATIONE, S. 97–101.

¹⁰ Vgl. ebd., S. 102f.

belagert und in Antiochia eingeschlossen. Die Lage in der Stadt spitzte sich für die Kreuzfahrer:innen immer weiter zu, da durch die anhaltende Belagerung die Nahrungsmittelvorräte immer knapper wurden. Doch nach einer angeblichen Vision von Pierre d'Amiens fanden die Kreuzfahrer:innen die s. g. Heilige Lanze in der Stadt und zogen dadurch mit gestärkter Moral siegreich gegen das belagernde sarazenische Heer in die Schlacht.¹¹ Nach der erfolgreichen Verteidigung Antiochias zogen die Genuesi mit dem Kreuzfahrer:innenheer nach Jerusalem und belagerten die Stadt. An dieser Stelle beschreibt Caffaro wie die genuesischen Brüder Guglielmo und Primo Embriaco mit zwei Schiffen in der Hafenstadt Jaffa anlegten und das Holz ihrer Schiffe verwendeten, um das Kreuzfahrer:innenheer vor Jerusalem mit Belagerungswaffen zu unterstützen.¹² Nach der Eroberung Jerusalems wurde der bereits erwähnte Godefroy de Bouillon schließlich zum Regenten des neu gegründeten Königreichs Jerusalem ernannt und die Kreuzfahrer:innen zogen gegen das anrückende Heer des Wesirs von Ägypten zu Felde.¹³ Nach der erfolgreichen Schlacht kehrten die Brüder Embriaco mit reicher Beute nach Genua zurück. Dort überbrachten sie die Nachricht von der Einnahme Jerusalems und ein Hilfesuch Godefroys de Bouillon und Daibertos da Pisa, dass die Genuesi dazu aufrief, die Kreuzfahrer:innen in der Levante zu unterstützen.¹⁴ Caffaro berichtet, dass dies die bürgerkriegsähnlichen Zustände, welche seit eineinhalb Jahren in der Stadt herrschten, sofort beendete, die Streitparteien ihre Waffen niederlegten und sich sofort daran machten eine Flotte auszurüsten. Außerdem führte nach Caffaro die Verbreitung eben jenes Hilfesuchts durch die Genuesi in der Lombardei zum Aufbruch vieler Lombarden:innen zu einem – wie sich später herausstellen sollte, wenig erfolgreichen – Kriegszug in die Levante über Anatolien.¹⁵

Im August des Jahres 1000 brachen die Genuesi schließlich mit 26 Galeeren und sechs weiteren Schiffen in die Levante auf. Nach ihrer Landung stellten sie dort jedoch die Vakanz des Königreichs von Jerusalem und des Fürstentums von Antiochia feste. Daraufhin ersuchten sie Baudouin de Boulogne, dem Bruder Godefroys de Bouillon, zum König von Jerusalem und Tancred de Tarente, dem Neffen des Bohémonds de Tarente, zum Fürsten

¹¹ Vgl. ebd., S. 103–9.

¹² Vgl. ebd., S. 110; 117. Caffaro stellt hier jedoch auch fest, dass die Gebrüder Embriaco ihre Schiffe so auch davor schützen wollten, in die Hände der Sarazenen:innen aus Askalon (Heute: Ashkelon/Ašqelōn/Asqalān) zu fallen.

¹³ Vgl. ebd., S. 110f.

¹⁴ Vgl. ebd., S. 111.

¹⁵ Vgl. ebd., S. 112.

von Antiochia zu erheben. Laut Caffaro stimmte Baudouin der Königsherrschaft jedoch nur zu, wenn die Genuesi für ihn einige Küstenstädte der Sarazenen:innen erobern würden.¹⁶ Doch zuerst nahmen die Genuesi in der Osterwoche in Jerusalem an der Zeremonie des s. g. »Heiligen Feuers« teil und pilgerten anschließend zum Fluss Jordan.¹⁷ Nach ihrer Pilgerreise beschreibt Caffaro, wie die Genuesi die Küstenstädte Haifa und Jaffa eroberten. Anschließend zogen die sie weiter nach Caesarea, deren Eroberung Caffaro ausführlich beschreibt. Dabei betont er vor allem die heldenhafte Rolle Guglielmos Embriacos, welchen er als *Caputmallei* oder *Testadimaglio* (Hammerkopf) betitelt. Guglielmo soll einer der ersten gewesen sein, der die Mauern Caesareas erklimmte und von dort aus alleine einen der Türme sicherte.¹⁸ Von dort oben soll er die unten stehenden Truppen mit folgenden Worten angefeuert haben: »Klettert hoch, klettert hoch und erobert schnell die Stadt!«¹⁹ Im Oktober 1001 kehrte der Heereszug aus Caesarea schließlich nach Genua zurück und wurde dort mit großer Begeisterung empfangen. Die Rückkehrer:innen berichteten den in Genua Gebliebenen von ihren Taten in der Levante. Nach Caffaro hatte dies zur Folge, dass die in Genua Gebliebenen von deren Hingabe zu Gott so beeindruckt waren, dass sie eine erneute Flotte mit Kurs auf die Levante ausstatteten, dieses Mal sogar mit 40 Galeeren.²⁰

¹⁶ Vgl. CAFFARO: ANNALES, S. 5/CAFFARO: LIBERATIONE, S. 112; 120f.

¹⁷ Vgl. CAFFARO: ANNALES, S. 7–9. Das »Heilige Feuer« ist eine Zeremonie im orthodoxen Christentum, in der sich Gläubige am Ostersonntag in der Grabeskirche versammeln und nach der Messe alle Kerzen innerhalb der Kirche gelöscht werden. Anschließend warten die Gläubigen darauf, dass sich eine Kerze, im vorderen Teil der Kirche, auf wundersame Weise wieder von selbst entzündet. Dieses angebliche Wunder soll die Auferstehung Jesus symbolisieren. Vgl. HALL; PHILLIPS: CAFFARO, S. 7f. Im Fluss Jordan wiederum soll angeblich Jesus von Johannes dem Täufer getauft worden sein, was ihn in der christlichen Religion zu einer beliebten Pilgerstätte macht.

¹⁸ Vgl. CAFFARO: ANNALES, S. 5/CAFFARO: LIBERATIONE, S. 112; 120f.

¹⁹ CAFFARO: ANNALES, S. 12. (Übers. d. Verf. aus dem Englischen nach HALL; PHILLIPS: CAFFARO, S. 55)

²⁰ Vgl. CAFFARO: ANNALES, S. 13/CAFFARO: LIBERATIONE, S. 120. Dieser Kriegszug nahm schließlich 1004 an der Belagerung von Acre (heute: 'Akkô/'Akkā) und Gibelet (heute: Jbeil/Byblos) teil. Vgl. CAFFARO: LIBERATIONE, S. 119–22. Weitere Kriegszüge der Genuesi im Kontext des ersten Kreuzzugs ereigneten sich 1109, wo die Genuesi Guillem II. Jordà de Cerdanya bei der Belagerung von Tripolis (heute: Tripoli/Ṭarābulus aš-Šām/Trāblus) unterstützten, vgl. CAFFARO: ANNALES, S. 14f./CAFFARO: LIBERATIONE, S. 122–24, und 1110, wo die Genuesi mit 22 Galeeren Beirut und Mamistra (auch Mamista oder Mopsuestia genannt) belagerten, vgl. CAFFARO: ANNALES, S. 13–15.

III. Genuas Kreuzzug nach Iberia und die anschließende Krisenzeit der Stadtkommune

Noch vor seinen *Annales* oder der *Liberatione* behandelte Caffaro in seiner ersten Historiographie nicht die Teilnahme der Genuesi am ersten, sondern die am zweiten Kreuzzug.²¹ Seine *Ystoria captionis Almarie et Turtuose* (Die Geschichte der Einnahme Almerías und Tortosas) schildert, wie bereits der Titel erahnen lässt, die genuesischen Kriegszüge gegen die iberischen Städte Almería und Tortosa, welche 1147/1148 im Kontext des zweiten Kreuzzuges stattfanden.²² Nicht wenige Historiker:innen sehen die Kriegszüge und ihre Folgen für die Stadtkommune als Auslöser für Caffaros Präsentation seiner *Annales* vor dem Stadtrat und insbesondere seiner ruhmreichen Zeichnung der genuesischen Partizipation am ersten Kreuzzug, wie im weiteren Verlauf des Textes dargelegt wird.

Als Beweggründe für die Kriegszüge nennt Caffaro, dass die Genuesi, von Gott und dem Heiligen Stuhl dazu aufgerufen worden waren, gegen die anhaltende Piraterie und Verfolgung von Christ:innen durch die dortigen Sarazen:innen vorzugehen. Aus diesem Grunde forderten die Konsuln und der Erzbischof die Bürger:innen der Kommune dazu auf, die zu dieser Zeit herrschenden Fehden beizulegen und auf den Frieden in der Gemeinschaft zu schwören. Danach machten sich die Genuesi daran eine Flotte auszurüsten und brachen schließlich mit 63 Galeeren und 163 anderen Schiffen nach Iberia auf.²³ Zusammen mit König Alfonso VII. de León-Castilla und Graf Ramón Berenguer IV. de Barcelona belagerten sie dann die im Süden Iberias gelegene Stadt Almería. Schlussendlich nahmen sie die Stadt 1147 ein, erhielten ein Drittel der Stadt und machten laut Caffaros Angaben reiche Beute.²⁴ Aufgrund des bevorstehenden Winters und der im Anschluss geplanten Belagerung Tortosas, welches weiter im Norden Iberias lag, überwinterte das

²¹ Zumindest wenn man der Hypothese folgt, dass ebd., S. 35 auf die *Ystoria* verweist, wie HALL; PHILLIPS: CAFFARO, S. 36 nahelegen. HAUG: ANNALES, S. 263 geht hingegen davon aus, dass die *Ystoria* zeitgleich mit *Liberatione* und der Übertragung der *Annales* in das Kopialbuch der Stadt, kurz nach 1152, veröffentlicht worden sein muss.

²² Caffaro verortet die die Kriegszüge selbst im Kreuzzugskontext, indem er darlegt, dass die Genuesi von Gott und dem Heiligen Stuhl dazu aufgerufen worden waren, vgl. CAFFARO: YSTORIA, S. 79. Einen religiös motivierten Kreuzzugsgedanken konstatieren auch HALL; PHILLIPS: CAFFARO, S. 36f./DOTSON: CAFFARO, S. 274; 278f. Anm. 35. GARÍ: ALMERÍA, S. 220–24 sieht hingegen vor allem ökonomische Beweggründe für die Kriegszüge, da Almería und Tortosa wichtige Hafenstädte und Handelszentren waren. Ähnlich auch SCHWEPPENSTETTE: POLITIK, S. 126. Anm. 66. Dagegen spricht sich WILLIAMS: MAKING, S. 31; 37-39; 43f aus, der vermutet, dass die Hauptmotivation der Genuesi außenpolitisches Prestige und ihre Außenwahrnehmung als Gotteskrieger:innen war.

²³ Vgl. CAFFARO: YSTORIA, S. 79f.

²⁴ Vgl. ebd., S. 81–84. Die Genuesi hatten bereits 1146 mit Alfonso VII. und Berenguer IV. ein Abkommen geschlossen Almería zu erobern und ein weiteres nur mit Berenguer IV., dass diese anschließend gemeinsam auch noch Tortosa erobern würden, vgl. HALL; PHILLIPS: CAFFARO, S. 37.

genuesische Heer in Barcelona. Dort bereiteten sich die Genuesi auf die bevorstehende Belagerung vor. Dazu forderten sie mehr Truppen aus Genua an und bauten Belagerungswaffen, für die sie jedoch Holz, weit weg von Barcelona, erwerben mussten, da vor Ort kaum genug vorhanden war.²⁵ Mit Beginn des Sommers des nächsten Jahres belagerten die Genuesi nun mit Berenguer IV. Tortosa. Nach intensiver Belagerung nahmen sie die Stadt Ende 1148 ein, erhielten erneut ein Drittel der Stadt und kehrten 1149 nach Genua zurück.²⁶

Der Eintrag in Caffaros *Annales* für das Jahr 1148 thematisiert die Eroberung Tortosas, im Vergleich zum Eintrag für Almería ein Jahr zuvor, auffallend kurz. Ebenfalls fallen die anschließenden Einträge von 1149 bis 1153, außer der üblichen Nennung der Namen der jeweiligen Konsule und einem kurzen Eintrag über die Verlegung der Schlachthäuser außerhalb der Stadt, verglichen mit den anderen Einträgen in den *Annales*, überraschend kurz aus.²⁷ Daraufhin folgt plötzlich ein Eintrag für das Jahr 1154, der berichtet, dass sich die gewählten Konsuln zunächst weigerten den konsularischen Eid zu schwören, da sich die Kommune in einem lethargischen Zustand befand und verhielt, wie *ein Schiff, das ohne Rudergänger:in im Meer umhertreibe*. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Kommune hohe Schulden angesammelt und befand sich in einer so starken ökonomischen Krise, dass nicht einmal mehr, wie zuvor üblich, Schiffe zur Verteidigung der Stadt aufgestellt worden waren.²⁸ Eine ökonomische Krise hatte sich damit in Genua zu einer politischen Krise ausgeweitet und beinahe zum Zusammenbruch des Konsulats, der wichtigsten kommunalen Institution, geführt. Als Ursache für diese ökonomische und politische Krise kann die Entscheidung der Genuesi gesehen werden, nach Almería auch noch Tortosa zu erobern.²⁹ Denn im Gegensatz zu Almería, nennt Caffaro nach der Eroberung Tortosas keine nennenswerte Beute. Ebenfalls mussten die Einwohner:innen Tortosas, im Gegensatz zu denen Almería, kein Lösegeld zahlen und behielten ihre körperliche und religiöse Freiheit, sowie ihre Eigentumsrechte.³⁰ Laut John Dotson würde Caffaro eine beachtliche Beute nicht

²⁵ Vgl. CAFFARO: YSTORIA, S. 85.

²⁶ Vgl. ebd., S. 85–88.

²⁷ Vgl. CAFFARO: ANNALES, S. 35–37.

²⁸ Vgl. ebd., S. 37f.

²⁹ Vgl. KRUEGER: COLLAPSE, S. 123/GARÍ: ALMERÍA, S. 223/EPSTEIN: GENOA, S. 51f./SCHWEPPENSTETTE: POLITIK, S. 19–30/DOTSON: CAFFARO, S. 281–84/HALL; PHILLIPS: CAFFARO, S. 38f. WILLIAMS: MAKING sieht hingegen den genuesischen Kriegszug nicht als Fehlschlag für die Kommune an. Denn laut ihm war der Kriegszug vor allem auf außenpolitisches Prestige und Anerkennung der Genuesi als Gotteskrieger:innen ausgelegt und eine Phase der ökonomischen Rezession wurde dafür billigend in Kauf genommen.

³⁰ Vgl. DOTSON: CAFFARO, S. 282. Anm. 50.

verschwiegen haben, das dies für seine Darstellungsweise unüblich wäre.³¹ Demnach konnte die Eroberung Tortosas die hohen monetären und menschlichen Kosten – 63 Galeeren, 163 andere Schiffe und rund 12.000 Personen nahmen an beiden Kriegszügen Teil – nicht wieder aufwiegen.³² Die Kosten für den Kriegszug nach Tortosa wurden beispielsweise ebenfalls dadurch in die Höhe getrieben, dass, wie oben beschrieben, kaum Holz im Umland von Barcelona vorhanden war und die Genuesi dieses aus großer Entfernung importieren mussten. Außerdem musste die Stadt zwei Jahre ohne einen Großteil ihrer Bürger:innen und Schiffe auskommen, was dem Handel in der Stadt deutlich schadete.³³ Die starke Belastung der Stadt wurde bereits während der Überwinterung des Heereszuges in Barcelona deutlich. Da der Bitte des Heereszuges in Barcelona nach Verstärkung wohl nur durch Druck auf die Bevölkerung in Genua entgegengekommen werden konnte.³⁴ Nach der Rückkehr des Heereszuges aus Tortosa sahen sich die Konsuln nicht in der Lage die Schulden, die die Kommune angehäuft hatte, zurückzuzahlen. Deshalb verpfändeten sie einige Rechte zur Besteuerung bzw. Einnahme von Abgaben, um kurzfristig die Liquidität der Kommune aufrechtzuerhalten. Langfristig führte dies jedoch zu einer immer geringer werdenden Liquidität, aufgrund des Ausbleibens dieser Einnahmequellen. Die ökonomische und politische Krise der Kommune war so weit fortgeschritten, dass sogar Vorkehrungen getroffen wurden, um Vertragspartner:innen der Kommune, im Falle des Nichtzustandekommens der *compagna*, der wichtigsten institutionellen Ausprägung der Kommune, finanziell abzusichern.³⁵ Die Kommune erholte sich von ihrer Krise erst wieder ab 1154/1155. Durch die Hilfe eben jener Konsuln, die, wie eingangs erwähnt, zuerst den konsularischen Eid nicht schwören wollten, schließlich jedoch dem Druck des Erzbischofs und aus der Bevölkerung nachgaben.³⁶

Diese aus dem Kriegszug nach Iberia resultierende Krisenzeit in der Kommune, kann als der Auslöser dafür gesehen werden, dass Caffaro seine vorher nur für den Privatgebrauch

³¹ Vgl. ebd., S. 282.

³² Vgl. HALL; PHILLIPS: CAFFARO, S. 38f.

³³ Vgl. EPSTEIN: GENOA, S. 51/SCHWEPENSTETTE: POLITIK, S. 20/HALL; PHILLIPS: CAFFARO, S. 38f.

³⁴ Vgl. DOTSON: CAFFARO, S. 281.

³⁵ Vgl. SCHWEPENSTETTE: POLITIK, S. 28f. Chris Wickham geht davon aus, dass die *compagna* zu Zeiten Caffaros ein kommerzielles Konsortium und kein Synonym für alle Bürger:innen der Stadt Genua war. Der Begriff *compagna* wurde in den 1130-1140er Jahren hingegen synonym zum Begriff *Kommune* verwendet. Wickham geht davon aus, dass dies gemacht wurde, weil die *compagna* als die temporäre politische Ausdrucksform der *Kommune* gesehen worden ist und damit im Alltag für die Bürger:innen Genuas das Gleich bedeutete. Unsicher sei dabei jedoch, ob die *Kommune* als Gemeinschaft das gleiche umfasste, wie die *compagna*. Vgl. WICKHAM: REVOLUTION, S. 42f.

³⁶ Vgl. CAFFARO: ANNALES, S. 37f.

bestimmten und einzelnen vorliegenden kurzen historiographischen Aufzeichnungen zu den *Annales Ianuensis* zusammenfasste und schließlich 1152, am tiefsten Punkt der Krise, dem Stadtrat präsentierte.³⁷

IV. Caffaros »Gründungsmythos« für die Kommune

»However, I would like to consider the *Annales* as the product of an active politician with a clear political goal during a time of crisis.«³⁸

Bereits mit der Präsentation seiner *Annales* vor dem Stadtrat machte Caffaro deutlich, dass seine Geschichtsschreibung keine Archivstücke produzieren, sondern aktiv die Politik seiner Zeit beeinflussen sollte. Zum einen lieferte er mit seinen *Annales* der politischen Führungselite seiner Stadt ein Handbuch, das den darin handelnden Konsuln Beispielcharakter verlieh und damit Handlungsaufforderung für die Zukunft liefern sollte.³⁹ Zum anderen schuf er durch die anfängliche Kreuzzugsepisode einen Gründungsmythos für die Kommune, welchen er später mit der Veröffentlichung der *Liberatione* noch erweiterte. Caffaro stellt hierbei eine Verknüpfung der *goldenen Zeit* der Stadt, also deren vier Dekaden lange Prosperität und das Entstehen der Kommune, mit dem Kreuzzugsgedanken her und stellte es der ökonomischen und politischen Krise gegenüber, in der sich Genua zum Ende des zweiten Kreuzzuges befand.⁴⁰ Sein Hauptziel war damit die Sicherung der Kontinuität der Kommune Genuas, im Angesicht der herrschenden Krise. Dazu musste er die weitere Partizipation der führenden Familien an der Kommune sichern.⁴¹ Um dies sicherzustellen, wählte er bewusst den ersten Kreuzzug als Startpunkt, bzw. Gründungsmythos seiner Historiographie Genuas.

³⁷ Vgl. HALL; PHILLIPS: CAFFARO, S. 4/HAUG: ANNALES, S. 37.

³⁸ DOTSON: CAFFARO, S. 273.

³⁹ Vgl. SCHWEPENSTETTE: POLITIK, S. 4; 110-113/DOTSON: CAFFARO, S. 272f./HAUG: ANNALES, S. 24; 44. Als Werkzeuge dazu dienten beispielsweise die jährliche Verlesung der neuen Einträge in den *Annales*, wodurch politische Handlungen der Kommune legitimiert bzw. kritisiert und in einen vergangenen Bezugsrahmen gesetzt wurden, vgl. SCHWEPENSTETTE: CITY, S. 136, oder auch die Strichzeichnungen aus Tinte am Rand des Textes, die als Orientierungshilfe die Lesbarkeit und Verwendung des Textes zu Zeiten Caffaros erleichtern sollte, vgl. HAUG: ANNALES, S. 44.

⁴⁰ Vgl. DOTSON: CAFFARO, S. 274.

⁴¹ Vgl. SCHWEPENSTETTE: CITY, S. 136.

IV.i. Die historische Legitimierung der Kommune

Im Allgemeinen wird in kommunalen Gründungsmythen der Ursprung der Stadtkommune in einer gemeinsamen Vergangenheit verortet und mit den Taten der Bevölkerung oder einer kommunalen Heldenfigur verknüpft.⁴² So verorteten die Stadtkommunen Pisa oder Mailand ihre Ursprünge in einer weit zurückliegenden antiken Vergangenheit und verknüpften diese jeweils mit einer Heldenfigur, die als Gründungsvater der jeweiligen Stadt gesehen wurde.⁴³ Wie bei Caffaro waren diese antiken Gründungsmythen ebenfalls auf einen Nutzen hin ausgerichtet. Pisa sollte durch ihren mythischen Gründungsvater Pelops als noch älter als Rom porträtiert werden. Mailand sollte durch ihren Gründungsvater Brennos, einem keltischen Heerführer, der im 4. Jhdt. v. d. Z. Rom eroberte, eine historisch begründete Autonomie in Italien zugeschrieben werden. Caffaro lieferte jedoch, im Gegensatz zu Pisa oder Mailand, keinen Gründungsmythos für seine Stadt, sondern für seine Kommune. Dabei verknüpfte er deren Gründung nicht, wie die beiden anderen Kommunen, mit einer antiken Vergangenheit, sondern nahm die Kommune und ihre Taten selbst als Gründungsmythos.⁴⁴ Ebenfalls steht bei ihm nicht eine zentrale und mythische Gründungsfigur im Vordergrund, sondern die zu seiner Zeit immer noch existierende Institution der Kommune, mitsamt ihrer Konsuln und Mitglieder. Während also die Gründungsmythen anderer Kommunen historisch auf die Antike ausgerichtet waren und ein bestimmtes Individuum in deren Zentrum stellten, konstruierte Caffaro seinen Gründungsmythos zeitgeschichtlich und institutionszentriert. Damit beabsichtigte er nicht, die Altehrwürdigkeit oder Autonomie der Stadt, deren Herrschaftsform dann auch königlich-adlig oder bischöflich hätte ausfallen könnte, sondern die Legitimität der kommunalen Herrschaft historisch zu begründen. Diese sah sich während der Krise, durch ausbleibenden ökonomischen Erfolg, einem starken Legitimationsdruck ausgesetzt.⁴⁵

Denn die kommunale Herrschaft konnte sich nicht in gleicher Weise wie die damals übliche königlich-adlige oder klerikale Herrschaft legitimieren. Die Legitimität der Letzteren war in gewisser Weise ahistorisch, da ihr theologisches Fundament, wie beispielsweise das Sakralkönigtum, unabhängig von der Vergangenheit war.⁴⁶ Um die Herrschaftsausübung der Kommune zu legitimieren und damit deren Kontinuität zu sichern, bedurfte es Caffaro also

⁴² Vgl. CAMPOPIANO: PROBLEM, S. 228.

⁴³ Vgl. ebd., S. 235-238; 243-248.

⁴⁴ Vgl. SCHWEPPENSTETTE: POLITIK, S. 131/CAMPOPIANO: PROBLEM, S. 240.

⁴⁵ Vgl. HARTMANN: HERRSCHAFTSLEGITIMATION, S. 66f.

⁴⁶ Vgl. SPIEGEL: PAST, S. 84f. Spiegel bezieht sich hier zwar nur auf die königliche Herrschaft, gleiches galt aber auch für die von ihr abhängige adlige Herrschaft sowie für die klerikale Herrschaft.

einer historischen Rechtfertigung – einem Gründungsmythos. Vor diesem Hintergrund lässt sich seine Kreuzzugsdarstellung als Erzählung verstehen, die der Kommune eine harmonische und erfolgreiche Vergangenheit bescheinigt und ihr so in disharmonischen und weniger erfolgreichen Zeiten weiterhin Legitimität verschaffen soll. Mit der Einbindung der vermeintlich *ersten* kommunalen Handlung in den sakralen Kontext der Kreuzzüge verschafft er dem kommunalen Herrschaftsanspruch darüber hinaus eine historisch-theologische Legitimation.⁴⁷ Ein weiterer Unterschied der kommunalen zur königlich-adligen oder klerikalen Herrschaft war, dass diese gerade anfangs noch ein Ad-hoc-Gebilde darstellte und damit nicht, wie die anderen beiden üblichen Herrschaftsformen, auf eine lange Tradition der Herrschaftsausübung zurückblicken konnte, was ihr in Krisenzeiten durchaus eine zusätzliche Legitimitätsquelle hätte sein können.⁴⁸ Deshalb versuchte Caffaro die kommunale Herrschaft in Genua, als allgemeinen Brauch darzustellen. Dazu diente vor allem die serielle Struktur seiner *Annales* und deren Gliederung, die nicht nach Jahren unterteilt war, sondern nach der jeweils zu dieser Zeit herrschenden *compagna*, mitsamt der amtierenden Konsul. Dies ließ die kommunale Herrschaft in seiner Darstellung der Vergangenheit omnipräsent wirken.⁴⁹ Den Ursprung und Idealtypus dieses Brauchs verortet er in seinem Gründungsmythos. Der Idealtypus der Herrschaft in Genua war demnach die einträchtige Kommune, die sich dem Kreuzzugsgedanken verschrieben hatte. Die Befolgung des Brauchs der kommunalen Herrschaft in Genua, so legt dann Caffaros Kreuzzugsdarstellung nahe, führe zum Erfolg und Prosperität der Stadt.

»Medieval social life was governed by custom, that is, historical precedent, so much so that even innovations in social and legal practices were given the force of custom. As custom, social practice was both legitimized and made prescriptive: because it was customary it was ipso facto good and, because good, to be followed.«⁵⁰

Denn gerade, weil die Kommune eine andersartige Form des Herrschaftsanspruchs, darstellte, als es im Rest Europas üblich war und nicht auf eine lange Tradition der eigenen Existenz zurückblicken konnte, musste Caffaro sie als Brauch darstellen. Auf diese Weise konnte er seiner Kommune nach den konventionellen Legitimitätsvorstellungen seiner Zeit

⁴⁷ Vgl. SCHWEPPESTETTE: POLITIK, S. 127f. Ebd., S. 128: »Der Beginn der Kommune und der gemeinsamen Geschichte wird sakral eingefärbt und dadurch erhöht.«

⁴⁸ Vgl. WICKHAM: LAND, S. 297/HARTMANN: HERRSCHAFTSLEGITIMATION, S. 66f./WICKHAM: REVOLUTION, S. 43. WICKHAM: SLEEPWALKING verdeutlicht noch einmal ausführlich, anhand der Analyse um die Entstehung der Stadtkommune in Pisa, Mailand und Rom, den Ad-hoc-Charakter der frühen Kommunen.

⁴⁹ Vgl. SCHWEPPESTETTE: CITY, S. 145.

⁵⁰ SPIEGEL: PAST, S. 84.

Anerkennung und Wertschätzung verschaffen. Denn weil sie ein Brauch war, war sie *ipso facto* gut und weil gut, galt es sie anzuerkennen.⁵¹

IV.ii. Das kollektive Gedächtnis der Kommune

Caffaros beeinflusste durch seinen Gründungsmythos ebenfalls das *kollektive Gedächtnis* seiner Stadtkommune. Er lieferte diesem dadurch einen Anfangspunkt, um den herum sich Erinnerungen kristallisieren konnten.

Die Theorie des kollektiven Gedächtnisses geht auf Maurice Halbwachs zurück. Ihm zufolge haben Erinnerungen ihren Ursprung nicht im individuellen Gedächtnis einer Person, sondern immer, aufgrund ihres allgegenwärtigen sozialen Rahmens, im Denken von sozialen Gruppen – also im kollektiven Gedächtnis. Individuell sind demnach nur Empfindungen, nicht Erinnerungen. Soziale Gruppen bilden Erinnerungsgemeinschaften, welche nur imstande sind daran zu erinnern, was als Vergangenheit innerhalb der Bezugsrahmen und Sinnbedürfnissen ihrer jeweiligen Gegenwart rekonstruierbar ist. Deshalb neigen soziale Gruppen dazu Wandlungen in ihrer Vergangenheit auszuschließen und Geschichte als immanente Dauer wahrzunehmen. Denn jede soziale Gruppe strebt nach Dauer, sie hört jedoch in jenem Augenblick auf, als Gruppe zu existieren, in dem sie sich eines entscheidenden Wandels bewusst würde und damit einer neuen Gruppe Platz machen müsste. Die Erinnerung und damit das kollektive Gedächtnis erweist sich somit nach Halbwachs als eine soziale und historische Konstruktion von bestimmten sozialen Gruppen, die dazu beiträgt, das Selbstbewusstsein oder vielmehr das Sich-selbst-bewusst-werden dieser Gruppen selbst zu gestalten.⁵²

Wie Michele Campopiano zeigt, bildete sich das kollektive Gedächtnis einer Kommune vor allem in Zeiten des Wandels bzw. der Krise, wie zwischen 1149-1154 in Genua, als Abwehrreaktion heraus, da erst in der Krise die kommunale Identität, welche wiederum auf dem kollektiven Gedächtnis fußte, als schützenswert wahrgenommen wurde.⁵³ Wahrscheinlich war Caffaros vielfache Betätigung als Konsul, Diplomat oder Kreuzfahrer im Auftrag der Kommune und sein daraus resultierendes soziales Prestige, für ihn im hohen Maße identitätsstiftend, weshalb er sich durch die Krise herausgefordert sah, die Kontinuität der Kommune – seiner sozialen Gruppe – zu schützen. Caffaro strebte also, nach Halbwachs, als Anhänger einer sozialen Gruppe danach, deren Fortbestehen zu sichern. Einen Wandel,

⁵¹ Diese Formulierung ist angelehnt an das vorangegangene Zitat Spiegels.

⁵² Vgl. ASSMANN: GEDÄCHTNIS, S. 34–48.

⁵³ Vgl. CAMPOPIANO: PROBLEM, S. 249.

der den Fortbestand dieser Gruppe gefährden würde, galt es für ihn abzuwehren. Dazu zeichnete er für die Vergangenheit seiner Gruppe ein Bild, das, aufgrund seiner kommunalen Bezugsrahmen und Sinnbedürfnisse, ein dediziert kommunales war und schließt darin Wandlungen größtmöglich aus. Um die Kontinuität seiner Gruppe zu sichern, zeichnet er wiederum ein Bild der fortlaufenden Kontinuität der Vergangenheit der Gruppe. Die serielle Struktur seiner *Annales* und deren Gliederung, die nicht nach Jahren unterteilt war, sondern nach der jeweils zu dieser Zeit herrschenden *compagna* mitsamt der amtierenden Konsuln, schildern, in der Retrospektive des Präsentationszeitraums von 1152 vor dem Stadtrat, eine Kontinuität der Kommunalinstitution und legen deren Fortsetzung in der Zukunft nahe. Streitigkeiten oder Kämpfe in der Stadt werden dabei, wie anhand der Einträge zwischen 1149 und 1153 in den *Annales* zu sehen ist, bewusst ausgeklammert.⁵⁴ Ebenso klammert Caffaro in seinen *Annales* zunächst die bürgerkriegsähnlichen Zustände in Genua vor dem Aufbruch des Kriegszuges von 1000/1001 aus. Diese schilderte er erst in der später erschienen *Liberatione*. Damit präsentiert Caffaro die Kommune als Erfolgsmodell des städtischen Aufstiegs, indem er vor dem Kriegszug eine nicht vorhandene Einigkeit präsentiert.⁵⁵ Es kann vermutet werden, dass Caffaro dann in der *Liberatione* von seiner gängigen Praxis der Ausklammerung von innerstädtischen Konflikten ablässt, weil sich zum Zeitpunkt deren Veröffentlichung um 1155, der Ausweg aus der Krise bereits abzeichnete und nunmehr die eintrachtsstiftende Wirkung des Kreuzzugsgedankens für die Kommune vermittelt werden sollte. Damit stilisierte Caffaro seine anfängliche Kreuzzugsepisode aus den *Annales* in der *Liberatione* weiter zum Gründungsmythos für die Kommune.

»Die Anfänge der Kommune vereinen sich hier mit der kollektiven, einträchtigen und vor allem erfolgreichen Teilnahme an der Eroberung der Heiligen Stadt. Harmonischer kann man sich die Anfänge der Kommune kaum ausmalen.«⁵⁶

Folgt man weiter der Theorie Maurice Halbwachs, präsentierte Caffaro 1152 mit seiner Darstellung der genuesischen Kreuzzugspartizipation den führenden Familien seiner Stadt eine *Erinnerungsfigur*.⁵⁷ Denn damit sich eine vermeintliche Wahrheit im kollektiven Gedächtnis einer sozialen Gruppe festsetzen kann, muss sie sich zunächst an der konkreten

⁵⁴ Vgl. SCHWEPPENSTETTE: POLITIK, S. 149–51/SCHWEPPENSTETTE: CITY, S. 145/CAMPOPIANO: PROBLEM, S. 241. Die Praxis des Ausklammers von Krisen war wohl in der gesamten kommunalen Geschichtsschreibung Norditaliens üblich, vgl. HARTMANN: HERRSCHAFTSLEGITIMATION, S. 69.

⁵⁵ Vgl. SCHWEPPENSTETTE: POLITIK, S. 121.

⁵⁶ HARTMANN: HERRSCHAFTSLEGITIMATION, S. 69. Hartmann bezieht dies zwar auf die Kreuzzugsepisode der *Annales*, jedoch trifft seine Aussage ebenso auf deren Erweiterung durch die *Liberatione* zu.

⁵⁷ Hier wird der Vorschlag Jan Assmans berücksichtigt, der anstatt von *Erinnerungsbilder* von *Erinnerungsfiguren* spricht. Vgl. ASSMANN: GEDÄCHTNIS, S. 38, insb. Anm. 6.

Form eines Ereignisses (bzw. einer Person, eines Ortes o. ä.) darstellen. Umgekehrt muss sich ein Ereignis, um im kollektiven Gedächtnis weiter bestehen zu können, mit der Sinnfülle einer bedeutsamen Wahrheit anreichern.⁵⁸

»[Erinnerungsfiguren] sind gleichzeitig Modelle, Beispiele und eine Art Lehrstücke. In ihnen drückt sich die allgemeine Haltung der Gruppe aus; sie reproduzieren nicht nur ihre Vergangenheit, sondern sie definieren ihre Wesensart, ihre Eigenschaften und ihre Schwächen [...]«.⁵⁹

Caffaros nutzt das Ereignis, der genuesischen Teilnahme am Kreuzzug, um die *Wahrheiten* des Erfolgsmodells der Kommune und des Kreuzzugsgedankens darzustellen. Beide hatten, wie oben dargestellt, durch die Krise gelitten. Wahrscheinlich hatte sich das Ereignis der Kreuzzugspartizipation in Genua schon vor Caffaros Erinnerungsfigur mit der Sinnfülle von Wahrheit angereichert; es war also schon zur Erinnerung im kollektiven Gedächtnis geworden. Jedoch müssen sich, wie Henrike Haug zeigt, die Erinnerungen in einer Stadtkommune an gemeinsame Taten, wie die Kreuzfahrten der Genuesi, in Artefakten manifestieren, um auf Dauer gegenwärtig zu sein.⁶⁰ Genau solche Artefakte, also Kristallisationspunkte der Erinnerung des kollektiven Gedächtnisses, schuf Caffaro mit seiner Darstellung der genuesischen Kreuzzugspartizipation in seiner Historiographie. Die Anordnung des Stadtrates zur Übernahme seiner *Annales* in das Kopialbuch der Stadt und damit deren Erhebung zur offiziellen Stadtgeschichtsschreibung, zeigt, dass die von Caffaro geprägte Erinnerungsfigur Anklang fand und in das kollektive Gedächtnis der Kommune übernommen wurde.

In seiner Erinnerungsfigur für das kollektive Gedächtnis der Kommune stellt Caffaro dieser auch noch Motive einer kommunalen Identität bereit.

IV.iii. Kommunale Identität

Am offensichtlichsten präsentierte Caffaro seinem Publikum die kommunale Identität der Genuesi als »[...] *cives et bellatores Dei* [...]« (Bürger:innen und Krieger Gottes).⁶¹ Da er seinen Gründungsmythos im ersten Kreuzzug verortet, ist es nicht verwunderlich, dass dabei die Rolle der Genuesi als treue und aufopferungsvolle Anhänger:innen des christlichen Glaubens und ihr Kampf gegen die andersgläubigen Muslim:innen besonders als identitätsstiftendes Motiv hervorgehoben wird. Neben der offenkundigen Tatsache der Teilnahme der Genuesi

⁵⁸ Vgl. ebd., S. 37f.

⁵⁹ HALBWACHS: GEDÄCHTNIS, S. 209f., zitiert nach ASSMANN: GEDÄCHTNIS, S. 39f.

⁶⁰ Vgl. HAUG: ANNALES, S. 346f.

⁶¹ CAFFARO: ANNALES, S. 11. So adressierte zumindest, in Caffaros Darstellung, Guglielmo Embriaco die genuesischen Kreuzfahrer:innen vor der Belagerung Caesareas.

am Kreuzzug und den damit verbundenen Eroberungen von muslimisch geprägten Städten, betont Caffaro dazu in seinen *Annales*, insbesondere die Pilgeraktivitäten der Genuesi. Denn die Genuesi zelebrierten das Osterfest, das höchste Fest im christlichen Glauben, in Jerusalem, der für Christinnen und Christen heiligsten aller Städte, während des Kreuzzuges, einer heiligen Zeit. Um den heiligen Charakter dieser Pilgerreise noch zu verstärken, schildert Caffaro ausführlich, die Teilnahme der Genuesi an der lokalen Zeremonie des *Heiligen Feuers*.⁶² Die Wahrnehmung dieses vermeintlichen göttlichen Wunders lässt die Kreuzzugsaktivitäten der Genuesi als Erfüllung eines göttlichen Willens erscheinen.⁶³ In der *Liberatione* baut Caffaro die Identität der Genuesi als *cives et bellatores Dei* dann vollständig aus. Dazu verbindet er Genua, durch seine einleitende Geschichte, wie Godefroy de Bouillon und Robert I. de Flandre auf dem genuesischen Schiff *Pomella* in die Levante reisten, mit dem Entstehen des Kreuzzugsgedankens.⁶⁴ Dies steht jedoch im Widerspruch zu anderen zeitgenössischen Darstellungen.⁶⁵ Außerdem inszeniert Caffaro hier die Genuesi als erste Märtyrer:innen des Kreuzzuges, in dem er behauptet, dass es vor der Schlacht vor Antiochia noch keine Verluste des Kreuzfahrer:innenheers gegeben hätte.⁶⁶ An dieser Stelle setzt er die Gestorbenen in eine Reihe mit den Makkabäern, wozu sich im späteren Verlauf des Textes noch eine Episode über den vermeintlichen Fund der Säulen des Palastes des Judas Makkabäus durch die Genuesi gesellt.⁶⁷ Damit sollten die Genuesi abermals als Gotteskrieger:innen porträtiert werden; in einer Reihe mit Judas Makkabäus, welcher als »[...] der biblischen Prototypen des Kreuzfahrers« gesehen wurde.⁶⁸

Als weiteres identitätsstiftendes Motiv präsentiert Caffaro in seinem Gründungsmythos den Heerführer Guglielmo Embriaco als kommunale Heldenfigur. Auch wenn in Caffaros Gründungsmythos, im Gegensatz zu den Gründungsmythen Pisas oder Mailands, keine Einzelperson als Gründungsvater im Mittelpunkt steht, sondern die Kommune selbst, so hebt er doch die Rolle Guglielmos immer wieder hervor. Zunächst schildert er in den *Annales* dessen entscheidende und vorbildhafte Rolle bei der Eroberung Caesareas und später in der *Liberatione* die Anekdote, über die entscheidende Rolle des Holzes, welches Guglielmo und sein Bruder Primo durch Zerlegung ihrer Schiffe gewannen und zur

⁶² Vgl. ebd., S. 7–9.

⁶³ Vgl. SCHWEPENSTETTE: POLITIK, S. 125.

⁶⁴ So auch HAUG: ANNALES, S. 238.

⁶⁵ Vgl. HALL; PHILLIPS: CAFFARO, S. 30f.

⁶⁶ Vgl. CAFFARO: LIBERATIONE, S. 101–3.

⁶⁷ Vgl. ebd., S. 121. Als Makkabäer bezeichnet man die jüdischen Aufstandsbewegung, welche im 2. Jhd. v. d. Z. gegen die seleukidisch-hellenistische Herrschaft in Palästina kämpfte, vgl. LAMBERS-PETRY: MAKKABÄER.

⁶⁸ HAUG: ANNALES, S. 277.

Herstellung von Belagerungswaffen nutzten, während der Belagerung von Jerusalem. Guglielmo bietet damit als vorbildlicher Heerführer und Gotteskrieger Identifikationspotential für die Mitglieder der Kommune. Außerdem liefert die Darstellung seiner Person den Idealtypus eines Konsuls, dem Tapferkeit und Standfestigkeit zugeschrieben wird.⁶⁹

V. Fazit

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Caffaro mit seiner Darstellung der genuesischen Teilnahme am ersten Kreuzzug einen Gründungsmythos für seine Kommune konstruierte. Sein Anlass war die ökonomische und politische Krise in der sich Genua, nach der Rückkehr des Kriegszuges aus Tortosa, befand. Um die weitere Partizipation an der Kommune und damit deren Kontinuität zu sichern, verlieh Caffaro der Kommune mit seinem Gründungsmythos eine historisch-theologische Legitimität. Seine Darstellung der kommunalen Herrschaft als Brauch unterstützte diesen Legitimitätsanspruch weiter. Außerdem schuf Caffaro, durch die Präsentation einer gemeinsamen einträchtigen Vergangenheit, ein kollektives Gedächtnis der Kommune. Sein Gründungsmythos fungierte dabei als Erinnerungsfigur, aus der die Mitglieder seiner Kommune identitätsstiftende Motive ziehen konnten.

⁶⁹ Vgl. SCHWEPENSTETTE: POLITIK, S. 128–31. Guglielmo war zu diesem Zeitpunkt zwar kein Konsul der Kommune, jedoch hatte er das Amt des Heerkonsuls (*consul exercitus Iannensium*) inne. Schweppenstette stellt anschaulich dar, wie Caffaro diese Amtsbezeichnung nutzt, um ihn anschließend nur noch als *consul* bezeichnen zu können. Außerdem viel zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der *Annales* das Amt des Konsuls (*de communis*) mit der Oberbefehlsgewalt über das Heer zusammen. Vgl. ebd., S. 129f.

Quellen

- Caffaro di Rustico da Caschifellone: *Annales Ianuensis*, in: Belgrano, Luigi T. (Hg.): *Annali Genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori. Dal MXCIX al MCCXCIII. Vol. I* (= *Fonti per la storia d'Italia. Scrittori: Secoli XII et XIII, Bd. 11*), n. Aufl., Genua 1890, S. 3–75.
- Caffaro di Rustico da Caschifellone: *De liberatione civitatum orientis*, in: Belgrano, Luigi T. (Hg.): *Annali Genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori. Dal MXCIX al MCCXCIII. Vol. I* (= *Fonti per la storia d'Italia. Scrittori: Secoli XII et XIII, Bd. 11*), n. Aufl., Genua 1890, S. 97–124.
- Caffaro di Rustico da Caschifellone: *Ystoria captionis Almarie et Turtuose*, in: Belgrano, Luigi T. (Hg.): *Annali Genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori. Dal MXCIX al MCCXCIII. Vol. I* (= *Fonti per la storia d'Italia. Scrittori: Secoli XII et XIII, Bd. 11*), n. Aufl., Genua 1890, S. 77–94.

Literatur

- Assmann, Jan: *Das kulturelle Gedächtnis. Schrift Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen* (= Beck'sche Reihe, Bd. 1307), 3. Aufl. dieser Ausg, München 2005.
- Campopiano, Michele: *The problem of origins in early communal historiography. Pisa, Genoa and Milan compared*, in: Mostert, Marco; Adamska, Anna (Hg.): *Uses of the written word in medieval towns. Medieval urban literacy II* (= *Utrecht studies in medieval literacy, Bd. 28*), Turnhout 2014, S. 227–250.
- Dotson, John E.: *Caffaro, crusade, and the Annales Januensis. History and its uses in twelfth-century Genoa*, in: Gertwagen, Ruthy (Hg.): *Shipping, trade and crusade in the medieval Mediterranean. Studies in honour of John Pryor*, London 2012, S. 271–288.
- Epstein, Steven A.: *Genoa and the Genoese. 958 - 1528*, Chapel Hill 1996.
- Garí, Blanca: *Why Almería? An Islamic port in the compass of Genoa*, in: *Journal of Medieval History* 18. № 3, 1992, S. 211–231, DOI: 10.1016/0304-4181(92)90021-P.
- Halbwachs, Maurice: *Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen* (= Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, Bd. 538), Frankfurt am Main 1985.
- Hall, Martin; Phillips, Jonathan: *Caffaro, Genoa and the twelfth-century crusades* (= *Crusade texts in translation, Bd. 26*), London 2016.
- Hartmann, Florian: *Herrschaftslegitimation im Diskurs*, in: *Das Mittelalter* 20. № 1, 2015, S. 62–79, DOI: 10.1515/mial-2015-0005.
- Haug, Henrike: *Annales Ianuenses. Orte und Medien des historischen Gedächtnisses im mittelalterlichen Genua* (= *Orbis mediaevalis, Bd. 15*), Göttingen 2016.
- Krueger, Hilmar C.: *Post-war collapse and rehabilitation in Genoa. 1149-1162*, in: Giuffrè, Dott A. (Hg.): *Studi in onore di Gino Luzzatto, Bd. 1*, Mailand 1949, S. 117–128.
- Lambers-Petry, Doris: *Makkabäer*, in: *Wissenschaftliches Bibellexikon*, 20.09.2018, <https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/25406/>; Memento: <https://archive.is/MNf85>, Zugriff: 31.03.2019.
- Phillips, Jonathan: *Caffaro of Genoa and the motives of early crusaders*, in: Ingesman, Per (Hg.): *Religion as an agent of change. Crusades – reformation – pietism* (= *Brill's Series in Church History and Religious Culture, Bd. 72*), 2016, S. 75–104.
- Schweppenstette, Frank: *City chronicles*, in: Arlinghaus, Franz-Josef u. a. (Hg.): *Transforming the medieval world. Uses of pragmatic literacy in the Middle Ages. A CD-ROM and book* (= *Utrecht studies in medieval literacy, Bd. 6*), Turnhout 2006, S. 127–149.
- Schweppenstette, Frank: *Die Politik der Erinnerung. Studien zur Stadtgeschichtsschreibung Genuas im 12. Jahrhundert* (= *Gesellschaft Kultur und Schrift. Mediävistische Beiträge, Bd. 12*), Frankfurt am Main 2003.
- Spiegel, Gabrielle M.: *The past as text. The theory and practice of medieval historiography* (= *Parallax. Re-visions of culture and society*), Baltimore 1997.
- Wickham, Chris: *Sleepwalking into a new world. The emergence of Italian city communes in the twelfth century* (= *The Lawrence Stone lectures*), Princeton NJ 2015.

- Wickham, Chris: The 'feudal revolution' and the origins of Italian city communes, in: Transactions of the Royal Historical Society 24, 2014, S. 29–55, DOI: 10.1017/S0080440114000024.
- Wickham, Chris: Land and power. Studies in Italian and European social history. 400-1200, London 1994.
- Williams, John B.: The making of a crusade. The Genoese anti-Muslim attacks in Spain, 1146-1148, in: Journal of Medieval History 23. № 1, 1997, S. 29–53, DOI: 10.1016/S0304-4181(96)00022-X.